

“ Raqamli axborot texnologiyalari davrida didaktik ta’minot ”**Ahmadaliyev Boburjon**

Andijon davlat universiteti Axborot texnologiyalari kafedrasida o’qituvchisi,

Abdurazakov Nosirbek

Andijon davlat universiteti Kompyuter injiniringi kafedrasida o’qituvchisi

Annotatsiya. Raqamli texnologiyalardan foydalanib o’qitish tizimida o’zlashtirish samarasini ko’tarish va bilimlarni nazorat qilish.

Kalit so'zlar: Kahoot, correct, incorrect, Pin kod, nickname, quiz, Question bank, excel, test, savol-javob, viktorina, smartfon, kompyuter, Playmarket, AppStore.

Keywords: Kahoot, correct, incorrect, Pin code, nickname, quiz, Question bank, excel, test, question and answer, quiz, smartphone, computer, Playmarket, AppStore

Ключевые слова: Kahoot, правильный, неверный, Пин-код, никнейм, викторина, Банк вопросов, excel, тест, вопрос-ответ, викторина, смартфон, компьютер, Playmarket, AppStore

Ta’lim rivojlanishining hozirgi bosqichi o’quvchilarga taqdim etilayotgan ma’lumotlarning qulayligi va interaktivligiga yangi talablarni qo’yadi. Bu ko’p jihatdan raqamli va tarmoq Internet texnologiyalarining o’quv jarayoniga keng kirib borishi bilan bog’liq. Shu munosabat bilan ommaviy foydalanish mumkin bo’lgan kompyuter dasturlari asosida didaktik material yaratish zarurati tug’iladi. Didaktik material - bu o’quv mashg’ulotlari uchun qo’llanmaning maxsus turi bo’lib, undan foydalanish talabalarning kognitiv faolligini faollashtirishga, o’quv vaqtini tejashga yordam beradi. Didaktik materialni o’quvchining mustaqil ishini tashkil etish vositasi deb atash mumkin, unga bilimlarni to’liq o’zlashtirish va undan o’z-o’zini tekshirish va o’zini o’zi nazorat qilish imkoniyati bilan amaliy muammolarni hal qilishda foydalanish imkonini beradi. Didaktik materiallarni yaratishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari ancha katta. Ular sizga o’yin-kulgi elementini olib kelishga imkon beradi, bu esa o’rganishga qiziqishni oshiradi; talabalarning individual ishlashi uchun sharoit yaratish imkoniyatini ta’minlash; bilimlarning operativ nazoratini amalga oshirishga yordam beradi va hokazo. Keling, interfaol didaktik materiallarni yaratish bo’yicha mavjud xizmatlar haqida qisqacha ma’lumot beraylik. StudyStack, CoboCards, Edisco, FlashcardDB va boshqalar kabi xizmatlar o’z-o’zini nazorat qilish vazifalari bilan elektron kartalarni yaratish uchun juda mos keladi. Alohida e’tibor BrainFlips xizmatiga qaratiladi, bu sizga nafaqat o’quv kartalarini yaratish, balki "domino" ni eslatuvchi o’yin yaratish imkonini beradi. WorldLerner, Crossword Factory, Rebus, LearningApps va boshqalar yordamida boshqotirmalar, mashqlar, o’yin kartalari, o’quv boshqotirmalari va krossvordlar yaratilishi

mumkin. Ammo shuni ta'kidlash kerakki, bularning barchasi o'qituvchining ishida ma'lum mahorat talab qiladigan maxsus resurslardir.

Hozirgi davrda axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish jarayonida ta'lim tizimida o'quvchilarning bilim samaradorligini oshirish uchun, avvalo o'zimiz o'z ustimizda ishlashimiz kerak. Pedagogik faoliyatimizning taxlily qismida dars jarayonida foydalanib kelingan didaktik materiallarimiz samarasini izohlasak:

1. O'quvchilar o'rtasida qiziqish ortadi.
2. Takrorlaash va manzuning mohiyati baxs – munozara, musoboqa tarzida kichadi.
3. Pedagog mazvusi yuzasidan ko'proq izlanadi.

Oddiy dars jarayonida ya'ni an'anaviy dars maydonida olib borilgan jarayonda o'quvchi faqat tinglovchi bo'lib qoladi, vaholanki bunda ularning o'zlashtirish darajasi bir xil emas. Ular tinglaydilar ammo qay darajada mavzuning mohiyatiga tushunmoqdalar bimagimiz.

Pedagogik jarayonda o'quvchilarning o'zlashtirish samarasiga hamohang ravishda o'qitish bazalari, dasturiy ta'minotlari ortib boradi. Har bir fan bo'yicha yig'ilgan dasturiy ta'minotlar va tashkil qilingan qiziqarli materiallar o'quvchi va talabarni anni o'zlashtirishga yordam beradi. Ular birni ko'ramiz:

1-rasm.Kahoot! tizimida tezkor savol-javob tanlash oynasi

Ushbu kahoot-ni ijro etish usulini tanlang

For virtual classrooms

Ta'lim bering

O'quvchilar bilan video yoki sinfda jonli o'yin o'ynang

For self-paced learning

Tayinlang

O'yinni o'z tezligida o'ynaydigan o'quvchilarga qiyin o'yin topshiring

2-rasm. Kahoot tizimida tezkor savol-javobni boshlash oynasi

3-rasm. Kahoot tizimida tezkor savol-javobni boshlash oynasi

Bu yerda «Klassik» rejimi orqali har bir o'quvchi o'zining (telefon, planshet, kompyuter) qurilmasidan foydalanib kiradi, o'zi uchun ball to'playdi. **Team mode** (jamoaviy rejim)da o'quvchilar guruhlariga bo'linadi va to'g'ri javob uchun guruhga ball beriladi. Kerakli rejim tanlanganidan so'ng savol-javobga qo'shiluvchilar uchun maxsus axborot oynasi ochiladi.

4-rasm. O'quvchilarning qiziqshlarni orttirish

1-savoldan keyin ekranda javoblar reyting jadvali chiqadi, ishtirokchilar qaysi savolga javob berganliklarini, hamda to'g'ri javobni ham ko'rsatib o'tiladi.

O'yinchi qurilmasi oynasida to'g'ri javob berilgan bo'lsa, **“Correct” (To'g'ri)**, agarda noto'g'ri javob berilgan bo'lsa **“Incorrect” (Noto'g'ri)** yozuvlari paydo bo'ladi. Ularning mavulzrni mustahkamlash uchun har vaqt foydalanishning qulayligi ham fanni o'rganishning asosiy negizi hisoblanadi.

5-rasm. O'quvchilarning qurilmaridagi javoblar oynasi

Buning natijasi shundan iboratki, pedagogic faoliyatimda bu usullardan ko'p foydalandim, dars dara jarayonidagi o'zgarishlarni kuzatdim. Natija shuni berdiki, o'quvchilarning faqat eshitib yoki oddiy taqdimotlar orqali ko'rgan ma'lumotlaridan ko'ra o'yin texnologiyalari va mustaqil topshiriqlar samarasi yuqori natijalarni ko'rsatdi. Dars jarayoniga qo'shimcha sifatida olingan didaktik material yaratuvchi dasturlarda musoboqa, reyting ko'rsatgich kabi natijalar bilan ularni o'rtasida raqaboatni hosil qilish, o'zlarining yaratgan topshiriqlarni dars jarayonida qo'llashlari orqali ko'proq izlanib kelishlari. O'z satatistik natijalarini ko'tarish uchun ko'proq ball to'plash va guruh retingida yuqori joyni egallash, doimiy bo'sh vatda mavzuni mustahkamlash kabi maqsadlar yo'lida talabalar o'zlashtirishning yangi boshqichida ishtroki bo'lib qoladilar. Natijalar avvalgi ko'rsatgichlardan yuqori ko'rsatgichlarda samara bermoqda.

Jahon tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, har tomonlama rivojlangan innovatsion tizimga ega mamlakatlardagina innovatsiya jarayonlari samarali amalga oshirilib, texnologiyalar va boshqa ilmtalab mahsulotlar tijoratlashtirilmoqda. Zero, ilm-fan davlatning texnik taraqqiyoti va jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta'minlaydigan ushbu integratsiya mexanizmining asosini tashkil qiladi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, bugungi kun innovatsion texnologiyalarini ilm-fan va ta'lim sohasida muvaffaqiyatli qo'llanilsa, yangi yosh avlod ana shu jahon tajribasi asosida saboq olib, ulg'aysa, davlatimizning ertangi istiqboli, kelajagi yorqin bo'lishiga shak-shubha yo'q.

Pedagogik jarayonda pedagogic taminotni yaratish va yaratib bera oladigan dasturlarni ko'paytirish, ularni dars jarayonida qo'llash juda samaralidir.

Adabiyotlar

1. **O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi.** 2020 yil 24 yanvar.
2. **“Ilm, ma’rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili”** Davlat dasturi. 2020 yil 2 mart.
3. www.kahoot.com
4. www.youtube.com
5. www.wikipedia.org
6. www.uzinfocom.uz